

Aytac Şadiyeva

<https://orcid.org/0009-0007-5637-5740>

Doctor of Philisophy in History, Baku State University, Faculty of History, Department of History of Asian and African counties, Azerbaijan, shinetomydarkness@gmail.com

Atf Künyesi | Citation Info

Şadiyeva, A. (2025). 2008-ci il Rusiya-Gürcüstan Müharibəsi və Şərqi Asiya ölkələri *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 12 (3), 1042-1048.

2008-ci il Rusiya-Gürcüstan Müharibəsi və Şərqi Asiya ölkələri

Xülasə

Müasir dövrdə bu məsələ aktualdır. 2008-ci il avqustun 8-dən 13-dək Rusiya ilə Gürcüstan arasında baş verən və tarixdə "Beş günlük müharibə" kimi tanınan beş günlük hərbi əməliyyatlar Gürcüstanın və Cənubi Qafqazın siyasi mənzərəsini kökündən dəyişdi. O, həmçinin dünyaya nümayiş etdirdi ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyada bu müharibənin əsasını təşkil edən münaqişələr yeni deyil, 20-ci əsrin sonlarından miras qalıb. ABŞ və Rusiya arasında siyasi mübarizə səhnəsinə çevrilən Cənubi Qafqaz aparıcı dünya dövlətlərinin yaxından izlədiyi regiona çevrilib. Bu məqalədə Şərqi Asiya ölkələrinin Çin, Yaponiya və Koreyanın bu münaqişə ilə bağlı perspektivləri ətraflı araşdırılır.

Açar sözlər: Rusiya, Gürcüstan, Çin, Yaponiya, Koreya

2008 Russia-Georgia War and East Asian Countries

Abstract

This issue remains topical in modern times. The five days of military operations between Russia and Georgia between 8-13 August 2008, known in history as the "Five Day War", radically changed the political landscape of Georgia and the South Caucasus. It also showed the world that the conflicts in South Ossetia and Abkhazia, which formed the basis of this war, were not new, but dated back to the late 20th century. The South Caucasus, the scene of a political struggle between the United States and Russia, has become a region closely watched by leading world powers. This article analyses in detail the perspectives of East Asian countries such as China, Japan and Korea on this conflict.

Keywords: Russia, Georgia, China, Japan, Korea

Giriş

2008-ci il Rusiya Gürcüstan müharibəsinin tarixi əslində hələ XX əsrin 80-ci illərinin sonlarından başlanan Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqişələrinə söykənir. Belə ki 30 ilə yaxın müddət ərzində həllini tapmayan bu münaqişələr XXI əsrin ilk onilliyində Rusiya və Gürcüstanı qarşı-qarşıya gətirdi. 2003-cü ilin noyabrında Gürcüstanda “qızılgül inqilabı” baş verdi və hakimiyyətə Mixail Saakaşvili gəldi. Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstanın yeni hökumətini dəstəkləyəcəyini ifadə etdi ki, bu da şübhəsiz ki, Gürcüstanın Rusiya ilə münasibətlərini kəskinləşdirdi (Lakova, 2004). 2004-cü ildə Gürcüstanın yeni Prezidenti Mixail Saakaşvili ərazi bütövlüyünü bərpa etmək kursunu elan etdikdən sonra münaqişə zonasında vəziyyət yenidən gərginləşdi. 2004-cü ilin avqustunda hadisələr qanlı toqquşmalara çevrildi. Gürcüstan qoşunları Sxinvali ətrafında strateji yüksəkliklərə nəzarəti yenidən bərqərar etməyə cəhd etdi. 2006-cı il noyabrın 12-də Cənubi Osetiyada parlament seçkiləri və müstəqillik referendumu eyni vaxtda keçirildi. Burada E. Kokoytı hakimiyyətə gəldi. Şimali Osetiyada isə D. Sanakoev qalib gəldi. Hər iki qalib and içsə də, bir-birini müvafiq olaraq Gürcüstan və Rusiya ilə əməkdaşlıqda ittiham etdi. Əslində, bəzi rus qaynaqlarına görə, hələ 2006-cı ildə Gürcüstanda ABŞ və ATƏT-in dəstəyi ilə Rusiyanın öz sülhməramlılarını Cənubi Osetiyadan çıxarmağa məcbur etmək niyyətində olan “Pələngi atın” kod adlı plan var idi. O, 2006-cı ilin mayın 1-dək münaqişə zonasının lokallaşdırılması və gürcü əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi bəhanəsi ilə Cənubi Osetiya ilə sərhəddə bir qrup gürcü hərbiçilərinin saxlanılmasını nəzərdə tuturdu (Çıqanok, 2010). 2007-ci ildə M. Saakaşvili rus qoşunlarının Gürcüstandan çıxarılmasını tələb edib. Qoşunların 2008-ci ildə çıxarılmasının planlaşdırılmasına baxmayaraq, vaxtından əvvəl-2007-ci il noyabrın 15-də çıxarıldı. MDB mandatı əsasında fəaliyyət göstərən Rusiya sülhməramlıları Cənubi Osetiyada Daqomis müqaviləsinə əsasən qaldı (Çıqanok, 2010).

1. Müharibənin Başlanması

2008-ci il avqustun 7-dən 8-nə keçən gecə gürcü-osetin münaqişəsi alovlandı. Gürcüstan silahlı qüvvələri Sxinvaliyə hücum edib, daha sonra şəhəri ələ keçirməyə cəhd etdi. Rusiya Sxinvalidə yaşayan rus mülki əhalisini qorumaq adı altında respublikaya hərbi birləşmələr göndərməklə dərhal cavab verdi və bundan sonra gürcü qoşunları geri çəkildi (V Qruzii nazvali sobitiy 2008 qoda političeskim prestupleniyem Saakaşvili, 2025). Müharibə 12 avqust tarixinədək davam etmişdir və tarixə “5 günlük müharibə” adıyla həkk olmuşdur. Rusiya tankları Tblisiyə daxil olmağa yaxınlaşan zaman Qərb dövlətlərinin vasitəçiliyi ilə hərbi əməliyyatlar dayandırılmışdır. 2008-ci il avqustun 16-da Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev gürcü-osetin münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli planını imzalamışdır. Ondan öncə isə bu sənədi tanınamış Cənubi Osetiya və Abxaziya dövlətlərinin rəhbərləri, həmçinin Gürcüstan

prezidenti Mixail Saakaşvili imzalayıblar. Münaqişə tərəflərinin bu sənədi imzalaması, nəhayət, hərbi əməliyyatların başa çatması ilə nəticələndi. 2008-ci il avqustun 26-da Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev “Abxaziya Respublikasının tanınması haqqında” və “Cənubi Osetiya Respublikasının tanınması haqqında” fərmanlarını imzaladığını elan etdi. Bütün bunlar göstərir ki, hərbi əməliyyatlar bitsə də, münaqişə tam olaraq öz həllini tapmayıb. 2023-cü il avqustun 7-də ABŞ Dövlət Departamenti yenidən Abxaziya və Cənubi Osetiyani işğal olunmuş ərazilər hesab etdiyini bəyan edib (Pyatidinevnaya voyna (8-12 avqusta 2008 qoda, 2025). Gürcüstanın öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etmək üçün güc tətbiq etmək hüququ BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsindən irəli gəlir (Aliyev, 2008). Abxaziya, Acarıstan və Cənubi Osetiya münaqişələrinin hərəkətverici qüvvəsi xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququnun düzgün olmayan şərhidir. Belə ki, Cənubi Osetiya Gürcüstanın bir bölgəsidir. Gürcüstan suveren dövlət kimi ərazisinin bir hissəsində deyil, bütün ərazisində yaşayan Gürcüstan xalqının (milli azlıqlar da daxil olmaqla) müqəddəratının təyin etməsinin nəticəsində yaranmışdır (Aliyev, 2008). Bu da onu sübut edir ki, istər Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqişələri, istərsə də onun fonunda baş verən Rusiya-Gürcüstan müharibəsi “böyük siyasi güclər”in Cənubi Qafqaz regionunu siyasi cəhətdən qarışdırmaq və ona müdaxilə etmək planının mühüm tərkib hissəsidir.

2. Çin Xalq Respublikasının 2008-ci il Rusiya-Gürcüstan Müharibəsinə Münasibəti

2008-ci il Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi, Cənubi Qafqazda gedən bütün siyasi proseslər kimi, Şərqi Asiya ölkələrinin də diqqət mərkəzində olmuşdur. Ümumilikdə, hər üç Şərqi Asiya ölkəsi-Çin, Yaponiya və Cənubi Koreya bu müharibədə Gürcüstan yönümlü mövqə sərgiləmişdirlər. Bu baxımdan ilk öncə Çinin bu müharibəyə münasibətinə nəzər salaq. Ümumiyyətlə, Çin və Gürcüstan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əlaqə və koordinasiyasını davam etdirir. Gürcüstan “vahid Çin” siyasətini davam etdirir və Tayvanı Çinin ərazisi kimi tanıyır. Çin də öz növbəsində, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin müraciətinə baxmayaraq, Rusiyadan nümunə götürməkdən və Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımaqdan imtina edib. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi jurnalistin Rusiyanın mübahisəli əraziləri tanıması ilə bağlı Çinin mövqeyi barəsində sualını cavablandırarkən “Cənubi Osetiya və Abxaziyada baş verən son hadisələrdən” narahatlığını ifadə edib (Qruzino-kitayskiye otnoşeniya, 2025). 2008-ci ilin avqustunda Rusiya və Gürcüstan arasında 5 günlük müharibə birbaşa Çinin xarici siyasətinə təsir etdi. Müharibədən əvvəl və sonra Çin Xalq Respublikasının rəsmi mövqeyi tamamilə,

Çinin özünün də separatçılıqdan-Tayvan məsələsindən əziyyət çəkməsi ilə müəyyən edilmişdir. Belə ki, Rusiyanın regionda ən böyük müttəfiqi olan Çin, Rusiyanın hərəkətlərini pisləməsə də, ona rəsmi dəstək də verməyib. Rusiya da öz növbəsində, rəsmi Pekinin mövqeyini tam başa düşərək, bu barədə israrlı olmamışdır. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatları, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, mövcud vəziyyətlə bağlı yalnız “narahatlıq” ifadələri ilə məhdudlaşmışdır. Lakin bir qədər sonra, 2010-cu ildə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Pekinə səfərindən sonra verilən birgə bəyanatda maraqlı bir bənd yer alır: “Rusiya tərəfi Çin tərəfinin Tayvan, Tibet və digər məsələlərlə bağlı prinsipial mövqeyini qəti şəkildə dəstəklədiyini təsdiqləyir. Sincan-Uyğur Muxtar Bölgəsi, Çin tərəfinin ÇXR-in dövlət birliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması məsələlərində siyasəti Çinin özünün əsas maraqlarını qorumaq istəyindən xəbər verir. Çin tərəfi də Rusiyanın özünün əsas maraqlarını qorumaq və bütün Qafqaz regionu və MDB məkanında regional sülh və sabitliyi təşviq etmək səylərini dəstəklədiyini bir daha təsdiqləyir” (Kitay i pyatidnevnyaya voyna 2008 qoda, 2025). Buradan aydın olur ki, “digər məsələlər” dedikdə 2008-ci ilin avqustunda baş verən Rusiya-Gürcüstan müharibəsi və onun kökündə dayanan Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqişələri nəzərdə tutulmuşdur.

Çin, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edərkən, aydındır ki, öz milli maraqlarını da unutmurdu. Gürcüstanla nisbətən sıx iqtisadi əlaqələrə baxmayaraq, hələ beşgünlük müharibədən əvvəl Çin Abxaziya rəhbərliyi ilə qeyri-rəsmi əlaqələr qurmağa cəhd göstərmişdir. Müharibədən sonra da, bu hadisələr davam etdi və çinli iş adamlarından, ictimai xadimlərdən və jurnalistlərdən ibarət kiçik qruplar Abxaziyaya səfər etdilər. Aydındır ki, Abxaziyada investisiya mühiti yaxşılaşarsa, Çinin bu ölkədəki fəallığının daha da artacağını gözləmək olar. Amerikanın Qazaxıstandakı səfiri Riçard Hoqlandın çinli həmkarı Çenq Qoopinqlə görüşünə dair 2009-cu il iyun tarixli hesabatında Çinin mövqeyi tam olaraq aydın nəzərə çarpır. Çenq Qoopinqin sözlərinə görə, Saakaşvili müharibəyə başlayıb, lakin o, “Rusiyanın təxribatlarına həddən artıq reaksiya verdiyi və Rusiyaya Abxaziya və Cənubi Osetiyanı ələ keçirmək imkanı verdiyi” üçün bunu edib (Kitay i pyatidnevnyaya voyna 2008 qoda, 2025). Çinli səfir hətta, Amerikanın da müharibəyə münasibətini şərh etmişdir. O, Gürcüstanın ABŞ-ın mövqeyini düzgün şərh edə bilməməsini, Saakaşvilinin yalnız hərəkətlərinin ikinci səbəbi hesab edib. O, qeyd edib ki, 2008-ci ilin iyulunda ABŞ-ın dövlət katibi Kondoliza Raysın Gürcüstana səfəri zamanı ona “Gürcüstanın silahlı qüvvələrini səfərbər etmək niyyəti barədə məlumat verib və o, birbaşa etiraz etmədikdə bunu Amerikanın dəstəyinə dair bir işarə kimi qəbul edib”. Ümumiyyətlə, çinlilər müharibəni və Gürcüstanın məğlubiyyətini Rusiyanın hansısa hiyləgər siyasi addımının nəticəsi kimi görürdülər və qeyd

edirdilər ki, Rusiya Gürcüstana “xəyanət etdi”. Bu müharibədə diqqət çəkən və Çinlə bağlı əsas nüans onun 2008-ci il 8 avqust tarixində, yəni Pekində keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarının açılış tarixində başlanması idi. Rusiya bununla qismən Çini neytrallaşdırıb və dünya mediasının diqqətini ÇXR üçün bu ən mühüm təbliğat hadisəsindən yayındırıb (Kitay i pyatidinevnaya voyna 2008 qoda, 2025). Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin Çin və yaqın ki, bütövlükdə dünya üçün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu, ABŞ-ın müttəfiqinin Rusiya kimi regional güc tərəfindən həyata keçirilən nümayişkəranə və tamamilə cəzasız qalan məğlubiyyətinin və təhqirinin onilliklər ərzindəki ilk nümunəsidir. Rusiya öz gücünü bütün dünyaya, o cümlədən yaxın tərəfdaşı olan Çinə nümayiş etdirə bildi. Səfirin yuxarıdakı bəyanatlarından tam aydın olur ki, Çində bu baş verənlər daha çox Rusiyanın özünümüdafiə hüququnun həyata keçirilməsi kimi deyil, daha çox hiyləgər rus siyasətinin nəticəsi kimi qiymətləndirilməkdədir. Bu siyasət nəticəsində Gürcüstan hərbi məğlubiyyətə uğradı, ərazisinin əhəmiyyətli bir hissəsini itirdi və ABŞ-dan heç bir real dəstək almadı.

3. Yaponiyanın 2008-ci il Rusiya-Gürcüstan Müharibəsinə Münasibəti

Yaponiya da “Şərqi Asiya nəhəngi” kimi Cənubi Qafqazda baş verən siyasi hadisələrlə yaxından maraqlanmaqdadır. Əvvəla onu qeyd etmək lazımdır ki, Yaponiyanın Gürcüstanın Rusiya ilə müharibədə Gürcüstanı müdafiə etməsi heç də təsadüfi deyildir. Belə ki, Yaponiya yarım əsrdən çoxdur ki, Rusiya ilə həll olunmamış Kuril adaları münaqişəsindədir. Bu, istə-istəməz Yaponiyanın xarici siyasətinə sirayət etmişdir. Digər tərəfdən Cənubi Qafqaz regionu ölkələri bir-biri ilə zəncirvari iqtisadi əlaqələrə malik olduğu üçün bu regionda sabitsizlik burada iqtisadi layihələrə fəal şəkildə qoşulan Yaponiyanın da mövqeyini zədələyəcək və gəlirlərini azalda bilər. Yaponiya istər müharibədən əvvəl, istərsə də sonra, hər zaman Gürcüstanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini tam şəkildə dəstəkləyən bəyanatlar vermişdir. Bu baxımdan Yaponiya Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişələrində bu ərazilərə Gürcüstanın iddialarını dəstəkləyir. 2008-ci il avqustun 27-də Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Masahiko Kumura Rusiyanın özünü elan etmiş respublikaların müstəqilliyini rəsmən tanımasından bir gün əvvəl Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tam dəstəkləyən rəsmi bəyanatla çıxış etmişdir (Qruzino-yaponskie otnoşeniya, 2025). İki ölkə arasında rəsmi səfərlərdə də bu mövqə müdafiə olunmuşdur. 2014-cü ilin oktyabrında Gürcüstanın prezidenti Giorgi Marqvelaşvili Tokioya işgüzar səfət etmişdir. Görüş zamanı Yaponiyanın Baş Naziri Şinzo Abe qeyd etmişdir ki, Gürcüstan Yaponiya ilə eyni fundamental dəyərləri bölüşür və hər iki lider Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tam dəstəkləyən, hər iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsini və ümumi inkişaf məqsədlərini müəyyən edən birgə bəyanatla çıxış etmişlər (Qruzino-yaponskie

otnoşeniya, 2025). Yaponiya eyni zamanda BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olaraq da, Gürcüstanı dəstəkləyir (BMT Təhlükəsizlik Şurasında Rusiya-Gürcüstan müharibəsi müzakirə olunub, 2025). BMT TŞ-nın 6 üzvündən biri kimi Yaponiya Rusiyadan Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Gürcüstana qaytarmağı tələb edir.6 ölkə (ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Albaniya, Yaponiya və Malta) ilə birgə imzaladığı sənədlə Yaponiya Gürcüstanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərini, ərazi bütövlüyünü, suverenliyini qətiyyətlə dəstəklədiyini nəzərə çatdırır (Altı ölkənin Rusiyanın Gürcüstandan çıxmaq tələbi-bölgə "qaynayı", 2025). Buradan da məlum olur ki, Yaponiyanın Gürcüstan məsələsində mövqeyi birmənalı olaraq dəyişməzdir.

4. Koreya Respublikasının 2008-ci il Rusiya-Gürcüstan Müharibəsinə Münasibəti

Şərqi Asiya regionunun ən önəmli dövlətlərindən olan Koreya Respublikası 2008-ci il Rusiya-Gürcüstan müharibəsi dövründə və ondan sonrakı mərhələdə müharibəyə dair birbaşa bəyanatlar verməsə də, Gürcüstanla geniş iqtisadi əlaqələrə malikdir və bu regionda sabitliyin təmin edilməsi Koreya Respublikası üçün də çox vacibdir. Bu baxımdan Koreya-Gürcüstan münasibətləri günü-gündən çiçəklənməkdədir. Eyni zamanda hər iki ölkə ABŞ-ın müttəfiqi hesab olunur. Koreya Respublikası da sülhsevər dövlətdir və separatizmdən əziyyət çəkir. Məhz bu amil Koreya Respublikasının Rusiya-Gürcüstan münaqişəsində mövqeyinin Gürcüstanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması yönündə formalaşmasına səbəb olmuşdur.

Nəticə

2008-ci ilin 8-13 avqust tarixlərində Rusiya ilə Gürcüstan arasında baş verən müharibə Gürcüstanın məğlubiyyəti və ərazisində dəhşətli dağıntılarla nəticələndi. Eyni zamanda Gürcüstan ABŞ və müttəfiqlərindən gözlədiyi siyasi dəstəyi almadı. Nəticədə Cənubi Osetiya və Abxaziya ərazilərini itirdi. Üstəlik öz müstəqilliklərini elan etmiş bu regionları Rusiya rəsmi olaraq tanıdı. Şərqi Asiya ölkələrinin münasibətinə gəlicə, onların münasibətini birləşdirən cəhət-hər 3 ölkənin Gürcüstanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini tam dəstəkləməsi oldu. Hər bir dövlətin bunu etməkdə öz milli maraqlarının olduğunu da yaddan çıxarmaq olmaz. Belə ki, Çin Xalq Respublikası özü də separatçılıqdan əziyyət çəkdiyi üçün, Gürcüstanın hər zaman "vahid Çin" prinsipini müdafiə etdiyi üçün, eyni zamanda Cənubi Qafqazda geostrateji mövqeyə malik olduğu üçün Gürcüstanı dəstəkləmişdir. Yaponiyanın mövqeyi isə aydındır ki, Rusiya ilə az qala yarım əsrdən çox müddət ərzində həllini tapmayan Kuril adaları münaqişəsinə görə Gürcüstan yönümlü olmuşdur. Digər tərəfdən XX əsrin 90-cı illərindən etibarən Azərbaycan və Gürcüstanı əhatə edən neft-qaz layihələrinin qurulması və fəaliyyətini davam etdirməsi regionda sabitlik olmadan qeyri-mümkündür. Yaponiya istər Azərbaycanla,

istərsə də Gürcüstanla sıx iqtisadi əlaqələrə malikdir. Cənubi Qafqazda tranzit rolunu oynayan Gürcüstanda siyasi sabitliyin təmin edilməsi Yaponiya üçün çox böyük önəm kəsb edir. Çin və Yaponiya qədər olmasa da, Koreya Respublikası da, bu müharibəyə müəyyən dərəcədə öz münasibətini bildirmişdir. Şimali Koreya ilə müharibəyə hazır vəziyyətdə olan Koreya Respublikası, eyni zamanda Gürcüstan kimi güclü müttəfiqini itirməmək üçün Gürcüstanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi mövqeyindən çıxış etmişdir. Hər 3 ölkənin bu cür mövqe sərgiləməsində digər bir səbəb isə onların ABŞ-la müttəfiq olmasıdır. Belə ki, son illərdə Gürcüstan da qərb və Amerikayönümlü siyasət yeritməkdədir.

Ədəbiyyat

Aliyev, N. (2008). *Pyatidnevnyaya voyna (Politiko-pravovoy analiz)*. NAQ. (In Russian).

Lakova, S. (2004). *Abxaziya posle dvux imperii XIX-XXI vv.* Sapporo. (In Russian).

Çıqanok, A. D. (2010). *Rossiya na Yujnom Kavkaze: qruzino-osevinskaya voyna 8-13 avqusta 2008 qoda*. AİRO-XXI. (In Russian).

BMT Təhlükəsizlik Şurasında Rusiya-Gürcüstan müharibəsi müzakirə olunub, 2025. <https://24news.ge/read/id/73926>

Altı ölkənin Rusiyanın Gürcüstandan çıxmaq tələbi-bölgə "qaynayır", 2025. <https://musavat.az>

Pyatidnevnyaya voyna (8-12 avqusta 2008 qoda), 2025. <https://www.kavkaz.ru>

V Qruzii nazvali sobitii 2008 qoda političeskim prestupleniyem Saakaşvili, 2025. <https://iz.ru/>

Qruzino-kitayskiye otnoşeniya, 2025. <https://ru.wikipedia.org/>

Qruzino-yaponskie otnoşeniya, 2025. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

Kitay i pyatidnevnyaya voyna 2008 qoda, 2025. <https://bmpd.livejournal.com/>